

CİBUTİ'NİN JEOSTRATEJİK DEĞERİ: DENİZ TİCARETİ, ASKERİ VARLIK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DJIBOUTI'S GEOSTRATEGIC VALUE: SEA TRADE, MILITARY PRESENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

assia Kamil ABDOULKADER

Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler bilim dalı, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, assiaabdokamil@gmail.com

Karabük / Türkiye

ORCID: 0009-0001-9836-4106

Özet

Cibuti, Afrika Boynuzu'nun dar bir kara parçası üzerinde yer almasına rağmen, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik konumu sayesinde dünya siyasetinin ve deniz ticaretinin merkezinde yer almaktadır. Bu çalışma, Cibuti'nin jeostratejik değerini deniz ticareti, askerî varlık ve uluslararası ilişkiler üçgeninde inceleyerek, ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde nasıl bir "stratejik kavşak" haline geldiğini ortaya koymaktadır. Küçük yüzölçümüne ve sınırlı doğal kaynaklara rağmen Cibuti, çok aktörlü dış politika yaklaşımıyla hem ekonomik hem de güvenlik temelli bir cazibe merkezi olmuştur. Özellikle Çin, ABD, Fransa ve Japonya gibi küresel güçlerin askerî üslerinin burada konuşlanması, ülkenin güvenlik politikalarını olduğu kadar egemenlik algısını da derinden etkilemektedir. Çalışma, liman altyapısı, deniz ticareti verileri ve uluslararası yatırım trendleri üzerinden Cibuti'nin ekonomik büyüme dinamiklerini değerlendirirken, bu büyümenin büyük oranda dış bağımlılıkla iç içe geçtiğini de vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, araştırma Cibuti'nin mevcut stratejik konumunu yalnızca dış aktörlerin çıkar alanı olarak değil, aynı zamanda ülkenin kendi çıkarlarını dengeleyerek "jeostratejik arabulucu" rolünü pekiştirdiği bir fırsat alanı olarak ele almaktadır. Çalışma, Cibuti'nin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak için deniz ticaretine dayalı yapının çeşitlendirilmesi, yerel kalkınma politikalarının güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin artırılması gerektiğini savunmaktadır. Bulgular, Cibuti'nin küresel güç rekabeti içinde yalnızca bir "askerî üsler ülkesi" değil, aynı zamanda Afrika'nın deniz ticareti açısından stratejik bir lojistik merkez olarak şekillendiğini göstermektedir. Cibuti'nin jeostratejik önemi, coğrafyanın sunduğu avantajların etkin bir diplomasi, dengeli dış politika ve sürdürülebilir ekonomi politikalarıyla desteklenmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Cibuti, Jeostratejik Konum, Deniz Ticareti, Askerî Üsler, Uluslararası İlişkiler.

Abstract

Despite being located on a narrow strip of land in the Horn of Africa, Djibouti is at the center of world politics and maritime trade thanks to its strategic location connecting the Red Sea and the Gulf of Aden.

This study examines Djibouti's geostrategic value within the triangle of maritime trade, military presence, and international relations, revealing how the country has become a "strategic crossroads" at the regional and global levels. Despite its small area and limited natural resources, Djibouti has become a center of attraction both economically and security-wise, thanks to its multi-actor foreign policy approach. The presence of military bases of global powers such as China, the US, France, and Japan, in particular, profoundly impacts the country's security policies as well as its perception of sovereignty. The study evaluates Djibouti's economic growth dynamics through port infrastructure, maritime trade data, and international investment trends, while emphasizing that this growth is largely intertwined with external dependence. However, the study considers Djibouti's current strategic location not only as a sphere of interest for external actors but also as an opportunity zone where the country can strengthen its role as a "geostrategic mediator" by balancing its own interests. The study argues that to increase Djibouti's economic sustainability, its maritime trade-based structure should be diversified, local development policies strengthened, and regional cooperation increased. The findings demonstrate that Djibouti is shaping up not only as a "country of military bases" in the global power competition but also as a strategic logistics hub in Africa's maritime trade network. Djibouti's geostrategic importance depends on the advantages offered by its geography being supported by effective diplomacy, a balanced foreign policy, and sustainable economic policies.

Keywords: Djibouti, Geostrategic Location, Maritime Trade, Military Bases, International Relations.

1. Giriş

Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nin kesişim noktasında yer alan Cibuti, tarih boyunca hem jeopolitik hem de ekonomik anlamda stratejik bir geçiş alanı olarak öne çıkmıştır. Afrika Boynuzu'nun bu küçük ülkesi, sadece coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda küresel ticaret yollarını birbirine bağlayan liman altyapısıyla da dikkat çekmektedir (Şahin ve Karaköy, 2018). Cibuti'nin bu özel konumu, ülkeyi hem bölgesel güçlerin hem de küresel aktörlerin rekabet alanına dönüştürmüş; Fransa, ABD, Çin ve Japonya gibi ülkelerin askerî üslerini konuşlandığı bir merkez haline getirmiştir (Ali, Bhatti ve Nawaz, 2025). Bununla birlikte, bu stratejik önem, ülkenin egemenlik politikaları, ekonomik bağımlılığı ve diplomatik manevra alanları üzerinde çift yönlü bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı, Cibuti'nin jeostratejik değerini deniz ticareti, askerî varlık ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmektir.

Cibuti, bağımsızlığını kazandığı 1977 yılından bu yana, sınırlı doğal kaynaklarına rağmen, konum avantajını ekonomik ve diplomatik bir güç unsuru haline getirme çabası içindedir (Abdallah, 2008). Bu çaba, özellikle 21. yüzyılda küresel ticaretin deniz yollarına bağımlılığının artmasıyla birlikte daha belirgin bir hal almıştır. Ülkenin Etiyopya ile geliştirdiği derin ekonomik entegrasyon, onun bölgesel lojistik merkez olma hedefini desteklemekte; aynı zamanda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) çerçevesinde Cibuti'ye yaptığı altyapı yatırımlarıyla bu süreç hız kazanmaktadır (Rakhmadi ve Ananda, 2024). Ancak, bu ekonomik büyüme beraberinde dış borç yükünü ve ekonomik bağımlılığı da getirmekte, ülkenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini tartışmaya açık hale getirmektedir (Ladan, 2024). Bu nedenle Cibuti'nin yükselen ekonomik profili, aynı zamanda bir egemenlik sınavına dönüşmektedir; zira ülke hem finansal hem de askerî anlamda küresel güçlerin etkisi altındadır (Cobbett ve Mason, 2021).

Jeostratejik konumun sağladığı avantajlara rağmen Cibuti'nin en büyük sınavı, bu avantajı ulusal kalkınma lehine nasıl dönüştürebileceğidir. Bu bağlamda ülke yönetimi, "küçük devlet ama büyük etki" paradigmasıyla hareket ederek çok yönlü dış politika stratejileri geliştirmeye çalışmaktadır (Styan, 2016). Ancak farklı aktörlerin askerî üslerinin varlığı, Cibuti'yi yalnızca bir lojistik merkez değil, aynı zamanda küresel güçlerin rekabet alanı haline getirmektedir (Gurjar, 2022). Bu durum, Cibuti'nin egemenlik kapasitesini zaman zaman zayıflatmakta, iç politikada dış baskıların etkisini artırmaktadır (Le Gouriellec, 2020).

Bu makale, söz konusu dinamikleri analiz ederek Cibuti'nin jeostratejik konumunun nasıl hem bir fırsat hem de bir kırılganlık unsuru haline geldiğini tartışmayı amaçlamaktadır. Böylelikle çalışma, küçük devletlerin küresel rekabet ortamında konumlarını nasıl dengeleyebileceklerine dair Cibuti örneğinden hareketle genel bir perspektif sunmaktadır.

2. Cibuti'nin Jeostratejik Konumu ve Tarihsel Arka Planı

Cibuti'nin jeostratejik önemi, klasik ve çağdaş jeopolitik teoriler çerçevesinde incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Mackinder'in "Kalpgah" teorisi kara hâkimiyetini vurgularken, Spykman'ın "Kenar Kuşak" yaklaşımı deniz yollarının kontrolünün küresel güç dengesi üzerindeki belirleyici rolünü öne çıkarır. Bu bağlamda Cibuti, Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Bab el-Mendeb Boğazı'na yakınlığı nedeniyle tam da bu kenar kuşak stratejisinin merkezinde yer alır (Çalışkan ve Aliyev, 2023). Dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unun geçtiği bu su yolu, enerji güvenliği açısından da hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla Cibuti, sadece Afrika'nın değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin güvenliği açısından da stratejik bir köprü konumundadır. Bu durum, ülkenin uluslararası sistemde "küçük ama kritik" bir aktör olarak tanımlanmasına neden olmuştur (Lawale ve Ahmad, 2023).

Jeopolitik konumun sağladığı bu avantaj, aynı zamanda Cibuti'yi küresel güçlerin nüfuz alanı haline getirmiştir. 19. yüzyılda Fransız sömürge yönetimi altında kurulan liman altyapısı, ülkenin gelecekteki ekonomik ve askerî öneminin temelini oluşturmuştur (Akalin, 2016). Fransa, Cibuti'yi Afrika Boynuzu'ndaki varlığını güçlendirmek ve İngiltere'nin Aden üzerindeki etkisine karşı bir denge unsuru olarak kullanmıştır. Bu süreçte Cibuti, Fransız Somalisi olarak bilinen bir idari bölgeye dönüşmüş ve Kızıldeniz'in girişini kontrol eden önemli bir üs haline gelmiştir (Buzzini, 2009). Kolonyal dönem boyunca altyapı yatırımları büyük ölçüde sömürgeci çıkarlar doğrultusunda şekillense de bu yatırımlar bağımsızlık sonrası dönemde ülkenin bölgesel ticaret ağlarına eklenmesini kolaylaştırmıştır (Abdallah, 2008).

Bağımsızlığını 1977 yılında kazanan Cibuti, Fransa ile olan tarihsel bağlarını tamamen koparmadan, yeni bir dış politika vizyonu inşa etmeye çalışmıştır. Bu vizyon, ülkenin sınırlı ekonomik kaynaklarını jeostratejik konumuyla telafi etme üzerine kurulmuştur (André, 2025). Bağımsızlık sonrası dönemde Cibuti, Afrika Boynuzu'ndaki istikrarsızlıklar karşısında tarafsız bir arabulucu rolü üstlenmiş; özellikle Etiyopya, Eritre ve Somali arasındaki çatışmalarda diplomatik bir denge unsuru olarak hareket etmiştir (Erko, 2023). Ancak aynı dönemde, iç politik istikrarın sağlanması ve ekonomik sürdürülebilirliğin oluşturulması konularında ciddi zorluklar yaşanmıştır. Bu durum, dış desteğe ve yabancı yatırımlara olan bağımlılığı daha da artırmıştır (Le Gouriellec, 2020).

Cibuti'nin jeostratejik değeri sadece kara sınırlarıyla değil, sahip olduğu deniz kıyısı ve limanlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Cibuti Limanı, Kızıldeniz'in en işlek ticaret noktalarından biri haline gelmiş; özellikle Etiyopya gibi denize kıyısı olmayan komşu ülkelerin dış ticaretinin büyük kısmını üstlenmiştir (Kamski ve Schröder, 2025). 1990'lardan itibaren yürütülen modernizasyon projeleri, limanın Doğu Afrika'daki lojistik ağlarda merkezi bir konuma ulaşmasını sağlamıştır. Bu süreçte Çin'in ve Dubai merkezli DP World gibi şirketlerin yaptığı yatırımlar, ülkenin ekonomik büyüme dinamiklerini şekillendirmiştir (Larsen, 2024). Ancak bu yatırımların çoğu, uzun vadede dış borç yükünü artırmış ve Cibuti'nin ekonomik egemenliği üzerinde tartışmalara yol açmıştır (Ladan, 2024).

Kolonyal dönemin mirası olan liman altyapısı, bağımsızlık sonrası dönemde ülkenin kalkınma stratejisinin temel direği olmuştur. Cibuti, sınırlı tarımsal kaynaklara ve sanayi kapasitesine rağmen, deniz taşımacılığı ve lojistik hizmetleri üzerinden gelir elde etmeye başlamıştır (Kamski ve Schröder, 2025). Etiyopya'nın 1998'de Eritre ile yaşadığı savaş sonrasında limanlarını kaybetmesi, Cibuti'ye yeni bir ekonomik fırsat yaratmıştır. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik bağımlılığı güçlendirirken, Cibuti'nin bölgesel ticaretteki rolünü kalıcı hale getirmiştir (Erko, 2023).

Bu durum, ülkenin ekonomik yapısının büyük ölçüde transit ticarete ve dış yatırımlara dayanmasına yol açmıştır.

Jeostratejik açıdan Cibuti'nin değeri, 21. yüzyılın güvenlik paradigmasıyla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Korsanlık, insan kaçakçılığı ve yasa dışı ticaret gibi güvenlik tehditleri, ülkenin askerî ve lojistik önemini artırmıştır (Poyraz ve Tabanlı, 2018). Bu gelişmeler, ABD, Fransa, Çin ve Japonya gibi ülkelerin bölgede kalıcı askerî üsler kurmasına zemin hazırlamıştır (Ali, Bhatti ve Nawaz, 2025). Özellikle Çin'in 2017 yılında açtığı denizaşırı ilk askerî üssü, ülkenin uluslararası güvenlik sisteminde yeni bir dönemin habercisi olmuştur (Darmawan ve Ningsih, 2020). Cibuti bu sayede küresel güçlerin güvenlik stratejilerinde kilit bir "lojistik düğüm" haline gelmiştir.

Ancak bu çok aktörlü askerî varlık, ülkenin egemenliği açısından tartışmalı bir durumu da beraberinde getirmiştir. Farklı ülkelerin üslerinin birbirine çok yakın konumlarda bulunması, Cibuti'nin güvenlik siyasetini dikkatle dengelemesini gerektirmektedir (Cobbett ve Mason, 2021). Hükümet, bu üslerin kira gelirlerinden ekonomik fayda sağlarken, aynı zamanda ulusal karar alma süreçlerinde dış baskıların artmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, ülkenin "jeostratejik fırsat" ile "egemenlik riski" arasında sürekli bir denge kurma çabasına işaret etmektedir (Styan, 2016).

Cibuti'nin tarihsel ve jeopolitik gelişimi, küçük devletlerin küresel sistemde nasıl stratejik avantajlar elde edebileceğine dair çarpıcı bir örnek sunmaktadır. Ülke, sahip olduğu coğrafi konumu diplomatik esneklikle birleştirerek hem ekonomik hem de askerî açıdan kendine özgü bir konum elde etmiştir (Gurjar, 2022). Ancak bu başarı, sürdürülebilir kalkınma politikaları ve bölgesel iş birlikleriyle desteklenmediği takdirde kırılgan bir yapıya dönüşebilir. Dolayısıyla Cibuti'nin gelecekteki başarısı, jeostratejik konumunu yalnızca küresel güçlerin çıkarlarına değil, kendi ulusal kalkınma hedeflerine hizmet edecek biçimde yönlendirebilmesine bağlıdır (Mohee, 2022).

3. Deniz Ticareti ve Ekonomik Bağımlılık

Cibuti Limanı, Doğu Afrika'nın en önemli deniz ticaret merkezlerinden biri olarak, bölgenin ekonomik damarlarını birbirine bağlayan stratejik bir merkez işlevi görmektedir. Limanın bu merkezi rolü, sadece coğrafi avantajlarından değil, aynı zamanda modern altyapısı ve lojistik hizmetlerinin çeşitliliğinden de kaynaklanmaktadır (Şahin ve Karaköy, 2018). Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan ya da dolaylı biçimde liman faaliyetlerine bağlıdır (Kamski ve Schröder, 2025). Bu durum Cibuti'yi, bölgesel ticaretin yönünü belirleyen bir "lojistik kapı" haline getirmiştir. Liman, Kızıldeniz'in ticari güvenliğinde olduğu kadar Hint Okyanusu'ndan gelen enerji ve gıda akışlarının Afrika'ya yönlendirilmesinde de kilit bir konuma sahiptir (Lawale ve Ahmad, 2023). Dolayısıyla Cibuti Limanı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik varlığı olarak da değerlendirilmelidir.

Cibuti'nin ekonomik bağımlılığının en belirgin yönü, Etiyopya ile kurduğu yakın ticari ilişkidir. Denize kıyısı bulunmayan Etiyopya'nın dış ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı Cibuti üzerinden gerçekleşmektedir (Erko, 2023). Bu bağımlılık, iki ülke arasında hem ekonomik bütünleşmeyi hem de kırılganlık riskini artırmaktadır. Etiyopya'nın hızlı büyüyen ekonomisi, Cibuti Limanı'na sürekli artan bir yük bindirmiş; bu durum limanın altyapısının kapasite sınırlarına yaklaşmasına neden olmuştur (Larsen, 2024). Cibuti, bu yoğunluğu karşılayabilmek için yeni liman projelerine yatırım yapmış ve konteyner taşımacılığına yönelik modern terminaller kurmuştur. Ancak, bu gelişme aynı zamanda ekonomik çeşitliliğin sınırlı kalmasına ve ülke ekonomisinin tek sektöre bağımlı hale gelmesine yol açmıştır (Styan, 2016).

Bölgedeki diğer kara ülkeleri, özellikle Güney Sudan ve Somali, Cibuti'nin liman hizmetlerinden faydalanmaya başlamış olsa da, ticari hacim hâlâ Etiyopya merkezlidir (Kamski ve Schröder, 2025). Bu tek yönlü ekonomik yapı, dış şoklara karşı Cibuti'yi oldukça savunmasız hale getirmektedir. Örneğin, Etiyopya'daki siyasi karışıklıklar veya sınır çatışmaları, Cibuti'nin liman gelirlerinde ciddi dalgalanmalara neden olabilmektedir (Erko, 2023).

Buna rağmen, ülke yönetimi bu bağımlılığı “jeoekonomik bir fırsat” olarak görmüş ve liman hizmetlerini bölgesel kalkınmanın motoru haline getirmeye çalışmıştır. Ancak uzun vadede bu stratejinin sürdürülebilirliği, ekonomik çeşitlendirme politikalarının ne kadar etkin uygulanacağına bağlıdır (Ladan, 2024).

Çin’in Kuşak-Yol Girişimi (Belt and Road Initiative - BRI) kapsamında Cibuti’ye yaptığı yatırımlar, ülkenin ekonomik profilini köklü biçimde dönüştürmüştür. 2013’ten itibaren Çin, Cibuti’de yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde altyapı projesine imza atmıştır; bu rakam ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse yarısına eşittir (Rakhmadi ve Ananda, 2024). Çin finansmanı ile inşa edilen Cibuti-Etiyopya demiryolu, iki ülke arasındaki lojistik bağı güçlendirirken, bölgesel ticaret akışını hızlandırmıştır (Lasserre ve Djama Omar, 2021). Ayrıca Çinli şirketler tarafından geliştirilen Doraleh Konteyner Terminali, Cibuti’yi Afrika’nın en modern limanlarından biri haline getirmiştir (Ladan, 2024). Bu yatırımlar, ülkeye kısa vadede büyüme sağlamış olsa da uzun vadede finansal bağımlılığın derinleşmesine ve dış borçların artmasına neden olmuştur (Le Gouriellec, 2020).

Ticaret hacmi verilerine bakıldığında, Cibuti Limanı yılda ortalama 12 milyon tonun üzerinde yük elleçlemekte ve bu rakam her yıl artış göstermektedir (Larsen, 2024). Liman gelirleri, ülkenin bütçesinde en büyük paya sahip kalemlerden biridir ve devlet gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır (Kamski ve Schröder, 2025). Bu durum, deniz ticaretine dayalı ekonominin ülkenin genel finansal istikrarını doğrudan belirlediğini göstermektedir. Ancak bu istikrar, küresel ticaret rotalarındaki değişimlere, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve deniz güvenliği tehditlerine oldukça duyarlıdır (Poyraz ve Tabanlı, 2018). Cibuti’nin ekonomik kalkınma stratejisi, bu nedenle, jeopolitik riskler ile ekonomik fırsatlar arasındaki ince çizgide şekillenmektedir.

Altyapı verileri incelendiğinde, son yıllarda yapılan yatırımlar Cibuti’yi bölgesel bir lojistik merkez haline getirmiştir. Doraleh Çok Amaçlı Limanı, Tadjourah Potas Limanı ve Damerjog Petrol Terminali gibi tesisler, ülkenin deniz taşımacılığını çeşitlendirmeyi hedeflemiştir (Ladan, 2024). Ancak bu projelerin önemli bir kısmı dış kredilerle finanse edilmiştir; bu da Cibuti’nin dış borç oranının yüzde 80’in üzerine çıkmasına yol açmıştır (Rakhmadi ve Ananda, 2024). Bu durum, özellikle Çin Exim Bankası’na olan borçların artmasıyla birlikte, ülkenin finansal bağımsızlığı konusunda uluslararası endişeleri artırmıştır (Cobbett ve Mason, 2021). Cibuti yönetimi, bu borçlanmanın kalkınmayı desteklediğini savunmakla birlikte, uzmanlar bu modelin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtmektedir (Ladan, 2024).

Cibuti’nin ekonomik sürdürülebilirliği, deniz ticaretine aşırı bağımlılığın azaltılmasıyla mümkündür. Ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi; turizm, bilgi teknolojileri, yenilenebilir enerji ve bölgesel finans hizmetleri gibi alternatif sektörlerle yönelmesi gerekmektedir (Mohee, 2022). Ancak mevcut koşullar altında liman gelirleri ve dış yardımlar hâlâ ülkenin en önemli gelir kaynakları olmaya devam etmektedir. Cibuti’nin ekonomik modeli, kısa vadeli gelir artışlarını ön plana çıkarırken, uzun vadeli yapısal dönüşümü ikinci plana atmaktadır. Bu durum, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı kırılganlık yaratmaktadır (Styan, 2016).

Cibuti deniz ticaretinde elde ettiği stratejik konum sayesinde Doğu Afrika’nın ekonomik kalbi haline gelmiştir. Ancak bu başarı, dış finansmana, tek bir ticaret ortağına ve deniz taşımacılığına aşırı bağımlı bir ekonomik yapı üzerine kuruludur. Çin’in yatırımları ve Etiyopya ile olan yoğun ticari ilişkiler kısa vadede refah getirmiş, fakat uzun vadede bağımsızlık alanlarını daraltmıştır (Ladan, 2024). Bu nedenle Cibuti’nin gelecekteki ekonomik başarısı, liman gelirlerini çeşitlendirerek, bölgesel ticarete sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmasına ve dış borç yükünü azaltmasına bağlıdır (Kamski ve Schröder, 2025).

4. Askerî Varlık ve Güvenlik Politikaları

Cibuti, yüzölçümü küçük olmasına rağmen dünya üzerinde aynı anda dört büyük gücün —ABD, Çin, Fransa ve Japonya'nın— askerî üs bulundurduğu tek ülkedir. Bu üslerin stratejik olarak konumlandığı bölgeler, ülkenin Kızıldeniz girişindeki Bab el-Mendeb Boğazı'na hâkim olmasını sağlar; bu da Cibuti'yi hem ticaret hem de güvenlik açısından eşsiz bir konuma taşır (Ali, Bhatti ve Nawaz, 2025). ABD'nin Camp Lemonnier üssü, Afrika'daki en büyük Amerikan askerî tesisi olup, Orta Doğu ve Afrika Boynuzu'ndaki operasyonlar için kritik bir merkezdir (Gurjar, 2022). Fransa ise sömürge döneminden miras kalan askerî varlığını korumakta ve Cibuti'yi Afrika'daki askerî varlığının simgesi olarak görmektedir (Akalın, 2016). Japonya ve Çin'in daha yakın dönemde bölgede üs kurması, Cibuti'yi küresel güç rekabetinin merkez üssüne dönüştürmüştür (Darmawan ve Ningsih, 2020).

Çin'in 2017'de Cibuti'de açtığı ilk deniz aşırı askerî üssü, sadece stratejik bir hamle değil, aynı zamanda Kuşak-Yol Girişimi'nin güvenlik ayağı olarak da değerlendirilmiştir (Ladan, 2024). Bu üs, Çin'in Afrika'daki ticari varlığını koruma amacının ötesinde, uluslararası deniz yollarında aktif güvenlik rolü üstlenme isteğini de yansıtmaktadır (Rakhmadi ve Ananda, 2024). Çin'in varlığı, ABD'nin geleneksel hegemonyasına meydan okurken, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmiştir. Özellikle Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele operasyonları ve insani yardım görevleri, bu üslerin meşruiyetini artıran diplomatik argümanlar olarak kullanılmıştır (Le Gouriellec, 2020). Ancak bu durum, Cibuti'nin tarafsızlık politikası açısından hassas bir denge yaratmıştır; zira ülke hem Washington'un hem de Pekin'in çıkarlarını aynı anda tatmin etmek zorundadır (Çalışkan ve Aliyev, 2023).

ABD üssü Camp Lemonnier, terörle mücadele operasyonlarının koordinasyon merkezi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Somali'deki El-Şebab örgütüne karşı yürütülen istihbarat faaliyetleri, Cibuti üzerinden organize edilmektedir (André, 2025). Bu üs, aynı zamanda insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandırıldığı bir merkezdir ve ABD'nin Afrika'daki askerî ağının omurgasını oluşturur (Kocatepe, 2025). Japonya ise 2011 yılında açtığı üsle, deniz güvenliğini sağlama ve korsanlıkla mücadelede aktif rol üstlenmiştir. Japonya'nın varlığı, sadece güvenlik değil, aynı zamanda Hint-Pasifik stratejisinin Afrika ayağını temsil eder (Nkala, 2023). Tüm bu gelişmeler, Cibuti'nin küresel güvenlik ağında “coğrafi kaldıraç” görevi görmesini sağlamaktadır.

Deniz güvenliği, Cibuti'nin askerî üs diplomasisinin en temel meşruiyet kaynağıdır. Aden Körfezi ve Kızıldeniz hattı, küresel petrol taşımacılığının yaklaşık %10'unun geçtiği hayati bir güzergâhtır (Poyraz ve Tabanlı, 2018). Somali açıklarında 2000'li yılların ortasında artan korsanlık olayları, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgeye çekmiş ve Cibuti'yi çok uluslu deniz güvenliği operasyonlarının merkezine dönüştürmüştür. Cibuti Davranış Kodu (Djibouti Code of Conduct) çerçevesinde oluşturulan bölgesel güvenlik düzenlemeleri, deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası iş birliğini güçlendirmiştir (Poyraz ve Tabanlı, 2018). Bu girişimler, Cibuti'ye hem güvenlik hem de diplomatik prestij kazandırmıştır.

Çok uluslu askerî varlığın Cibuti'nin egemenliği üzerindeki etkisi, son yıllarda tartışma konusu haline gelmiştir. Her ne kadar üslerin varlığı ekonomik gelir sağlasa da ülkenin kendi güvenlik politikalarını bağımsız biçimde şekillendirme kapasitesini sınırladığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır (Cobbett ve Mason, 2021). Cibuti hükümeti, üs anlaşmalarından yıllık yüz milyonlarca dolar gelir elde etmekte ve bu gelirleri ekonomik kalkınma projelerinde kullanmaktadır. Ancak bu durum, ülkenin dış politikada “denge politikası” izlemek zorunda kalmasına yol açmaktadır (Lawale ve Ahmad, 2023). Egemenliğin sembolik sınırları, ekonomik gerekliliklerle örtüşmediğinde, Cibuti'nin jeopolitik konumunun avantajı aynı zamanda bir bağımlılık biçimine dönüşmektedir (Abdallah, 2008).

Cibuti'nin “askerî üs diplomasisi”, güvenlik ile iktisat arasında kurulan pragmatik bir denge üzerine kuruludur. Ülke, küresel güçlerin çıkarlarını aynı coğrafyada dengeleyerek kendi ulusal çıkarlarını azami düzeye çıkarmaya çalışmaktadır (Styan, 2016). Bu strateji, küçük devletlerin uluslararası sistemdeki varlıklarını sürdürme biçimine dair örnek bir model oluşturur (Lawale ve Ahmad, 2023).

Ancak bu modelin sürdürülebilirliği, büyük güçlerin rekabetinin sıcak çatışmaya dönüşmemesine bağlıdır. Zira herhangi bir gerilim, Cibuti'yi ekonomik ve güvenlik açısından doğrudan etkileyebilir (Gurjar, 2022).

Güvenlik-iktisat dengesinin kırılabilirliği, ülkenin dış politika yapısında da kendini göstermektedir. Cibuti yönetimi, üslerin varlığını ekonomik kalkınma aracı olarak sunarken, aynı zamanda bu üslerin varlığının ulusal güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini de kabul etmektedir (Mohee, 2022). Üslerden elde edilen gelir, ülkenin altyapı ve liman projelerini finanse etse de bu gelirlerin adil ve verimli bir şekilde kullanılmaması durumunda toplumsal rahatsızlıklar artmaktadır (André, 2025). Bu nedenle, askerî üs diplomasisinin uzun vadeli başarısı sadece dış politika becerisine değil, aynı zamanda iç yönetim kapasitesine de bağlıdır (Cobbett ve Mason, 2021).

Cibuti'nin askerî varlık politikası, bir yandan bölgesel istikrarın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan ülkenin egemenlik ve bağımsızlık sınırlarını yeniden tanımlamaktadır. Küresel güçlerin rekabeti içinde Cibuti, "tarafsız bir ev sahibi" olmanın ötesine geçerek, askerî üsleri bir dış politika aracı olarak kullanmaktadır (Tüysüzöğlü, 2018). Ancak bu stratejinin sürdürülebilirliği, ülkenin güvenlik-iktisat dengesini ne ölçüde koruyabileceğine bağlıdır. Dolayısıyla Cibuti'nin geleceği, coğrafi avantajlarını bağımlılık yaratmadan değerlendirebilmesine ve çok kutuplu dünyanın rekabetçi dinamiklerini ustalıkla yönetebilmesine bağlıdır (Ladan, 2024).

5. Uluslararası İlişkiler ve Diplomatik Stratejiler

Cibuti'nin dış politikası, ülkenin sınırlı kaynaklarına rağmen uluslararası arenada "jeopolitik sermayesini" en etkili biçimde kullanma stratejisine dayanır. Küçük bir devlet olmasına rağmen, Bab el-Mendeb Boğazı üzerindeki konumu Cibuti'ye küresel diplomasi sahnesinde beklenmedik bir ağırlık kazandırmıştır (André, 2025). Cibuti yönetimi, çok yönlü dış politika yaklaşımıyla hem Batı hem de Doğu bloklarıyla dengeli ilişkiler kurarak bağımsızlığını koruma çabası içindedir. Bu çok taraflı strateji, ülkenin hem ekonomik hem de askerî bağımlılıklarını yönetmesine olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası örgütler üzerinden meşruiyetini pekiştirmesine de yardımcı olur (Mohee, 2022). Özellikle Fransa, ABD, Çin ve Körfez ülkeleriyle yürütülen diplomatik ilişkiler, Cibuti'nin uluslararası sistemde "denge kurucu küçük devlet" rolünü üstlenmesine zemin hazırlamaktadır (Lawale ve Ahmad, 2023).

Bölgesel ölçekte Cibuti, IGAD (Intergovernmental Authority on Development) örgütü içinde etkin bir diplomatik aktör olarak öne çıkar. Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrarın korunmasına yönelik çabalar, Cibuti'nin bölgesel diplomasi kapasitesinin önemli bir göstergesidir (Erko, 2023). Ülke, IGAD'ın kuruluşunda ve Somali, Güney Sudan gibi çatışma alanlarında yürütülen arabuluculuk girişimlerinde aktif rol oynamıştır. Bu yönüyle Cibuti, yalnızca askerî üslerin ev sahibi değil, aynı zamanda bölgesel uzlaşmanın diplomatik platformu olma iddiasındadır (Abdallah, 2008). Afrika Birliği (AU) ve Arap Ligi ile kurduğu ilişkiler de Cibuti'nin kimliksel ve kültürel aidiyetlerini diplomatik avantaja dönüştürme çabasını yansıtır (Hecker vd., 2020). Arap dünyasıyla dini ve tarihsel bağlarını korurken, Afrika kıtasında ekonomik ve politik bütünleşme süreçlerine aktif katılım göstermesi bu denge siyasetinin en belirgin unsurlarındandır (André, 2025).

Cibuti'nin Çin-ABD rekabetinde izlediği denge politikası, ülkenin jeostratejik öneminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çin, Cibuti'de liman, demiryolu ve serbest ticaret bölgesi yatırımları aracılığıyla ekonomik nüfuzunu güçlendirirken; ABD, askerî üsler üzerinden güvenlik alanında etkinliğini sürdürmektedir (Ladan, 2024). Cibuti hükümeti, her iki gücün de çıkarlarını çatıştırmadan ülke kalkınmasına katkı sağlamasını amaçlayan bir "karşılıklı fayda" politikası izlemektedir (Lasserre ve Djama Omar, 2021). Ancak bu strateji, zaman zaman egemenlik tartışmalarına neden olmakta; özellikle Çin'in borç finansmanı modeli, Cibuti'nin uzun vadeli ekonomik bağımsızlığı açısından eleştirilere konu olmaktadır (Kamski ve Schröder, 2025). Yine de Cibuti yönetimi, dış yatırımları "ulusal çıkarın küresel araçları" olarak sunarak bu bağımlılığı bir kalkınma stratejisine dönüştürmeye çalışmaktadır (Larsen, 2024).

Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler de Cibuti'nin çok yönlü diplomatik stratejisinin önemli bir ayağını oluşturur. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yapılan liman işletmeciliği ve enerji anlaşmaları, ülkenin Arap dünyasındaki konumunu güçlendirmiştir (Hecker vd., 2020). Bununla birlikte, Cibuti'nin 2017 yılında BAE merkezli DP World şirketiyle yaşadığı liman işletme anlaşmazlığı, ülkenin dış ekonomik bağımlılıklarındaki kırılganlığı da gözler önüne sermiştir (Kamski ve Schröder, 2025). Cibuti'nin diplomatik becerisi, bu tür krizlerde tarafsızlığını koruyarak yeni yatırımcıları çekebilme kabiliyetinde yatmaktadır. Bu sayede ülke, rekabet halindeki küresel ve bölgesel aktörler arasında bir "diplomatik köprü" işlevi görmektedir (Styan, 2016).

Uluslararası örgütlerle kurulan ilişkiler, Cibuti'nin dış politikada çok taraflılık ilkesine dayandığını gösterir. Ülke, Birleşmiş Milletler'de (BM) aktif bir üyelik sürdürmekte, deniz güvenliği, göç yönetimi ve iklim değişikliği gibi alanlarda bölgesel iş birliklerine öncülük etmektedir (Dini, 2018). Özellikle göç ve mülteci krizleri bağlamında Cibuti, insani yardımların Afrika Boynuzu'na ulaştırılmasında kilit bir koordinasyon merkezi işlevi görmektedir. Bu çok boyutlu diplomatik etkinlik, ülkenin sınırlı kaynaklarına rağmen uluslararası toplum nezdinde güvenilir bir ortak olarak konumlanmasına katkı sağlamaktadır (André, 2025).

Ancak Cibuti'nin uluslararası sistemdeki bu etkinliği, belirli ölçülerde finansal ve politik bağımlılıkla iç içe geçmiştir. Çin'den alınan kredi ve yatırım miktarlarının giderek artması, ülkenin dış borç stokunu tehlikeli düzeylere taşımıştır (Ladan, 2024). Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumlarla kurulan ilişkiler, mali disiplinin sürdürülmesi açısından önem taşırken; aynı zamanda Cibuti'nin ekonomik politikalarının küresel normlara uyum baskısını da artırmaktadır (Kamski ve Schröder, 2025). Bu durum, ülkenin ekonomik egemenliğini kısmen sınırlandırır da uluslararası finansal sisteme entegre olma sürecini hızlandırmıştır.

Diplomatik düzeyde Cibuti, büyük güçler arasında denge kurarken "aktif tarafsızlık" ilkesine bağlı kalmayı tercih etmektedir. Bu strateji, ülkenin uluslararası krizlerde taraf olmak yerine, diyalog platformu olma hedefini öne çıkarır (Le Gouriellec, 2020). Örneğin Yemen iç savaşı ve Etiyopya-Tigray çatışmasında Cibuti, bölgesel istikrarı koruma yönünde arabulucu bir tutum sergilemiştir (Erko, 2023). Bu çok yönlü diplomatik yönelim, ülkenin jeopolitik zayıflığını stratejik bir avantaja dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Küçük devletlerin uluslararası ilişkilerde manevra kabiliyetinin, askeri gücünden çok diplomatik çevikliğine dayandığı düşünüldüğünde, Cibuti bu alanda dikkat çekici bir örnek sunmaktadır (Lawale ve Ahmad, 2023).

Cibuti'nin uluslararası ilişkilerde izlediği çok yönlü diplomatik strateji, ülkenin hem küresel güç rekabeti hem de bölgesel istikrarsızlık ortamı içinde hayatta kalma ve kalkınma çabasının bir ürünüdür. Dış politika tercihleri, büyük ölçüde "denge, pragmatizm ve karşılıklı bağımlılık" ilkeleri üzerine inşa edilmiştir (Mohee, 2022). Ancak bu stratejinin sürdürülebilirliği, ülkenin finansal bağımsızlığını güçlendirmesi, dış yatırımları çeşitlendirmesi ve bölgesel örgütlerde etkinliğini korumasına bağlıdır. Cibuti, bu yönüyle sadece bir geçiş noktası değil; küresel diplomasinin, güvenlik politikalarının ve ekonomik rekabetin kesiştiği bir laboratuvar olarak dikkat çekmektedir (Kamski ve Schröder, 2025).

6. Bulgular ve Tartışma

Cibuti'nin ekonomik kazanç ile egemenlik riski arasındaki hassas dengesi, ülkenin dış politika stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Askerî üslerin kiralanmasından, liman işletmeciliği ve altyapı yatırımlarına kadar uzanan ekonomik gelirler, ülke ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır (Kamski ve Schröder, 2025). Ancak bu durum, kısa vadeli ekonomik kazançlar sağlarken uzun vadede politik ve ekonomik bağımlılık risklerini de beraberinde getirmiştir (Ladan, 2024). Özellikle Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında sağladığı krediler, Cibuti'nin dış borç oranını ciddi şekilde artırmış ve "borç tuzağı diplomasisi" eleştirilerini gündeme getirmiştir (Rakhmadi ve Ananda, 2024). Bununla birlikte, hükümetin bu yatırımları kalkınma sürecine entegre etme çabası, ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırma potansiyeli taşımaktadır.

Cibuti yönetimi, bu bağımlılık ilişkisini yalnızca bir risk olarak değil, aynı zamanda ulusal çıkarlarını yeniden tanımlama fırsatı olarak da görmektedir (Larsen, 2024).

Cibuti modeli, küçük devletlerin küresel sistemde nasıl etkin olabileceklerine dair dikkat çekici bir örnek sunmaktadır. Ülke, askeri kapasiteye dayanmayan bir dış politika anlayışı geliştirerek “stratejik konum ekonomisi” kavramını hayata geçirmiştir (Lawale ve Ahmad, 2023). Bu yaklaşım, küçük devletlerin büyük güçler arasındaki rekabeti kendi lehlerine çevirebilmeleri için bir model niteliğindedir. Özellikle liman işletmeciliği, lojistik hizmetleri ve enerji taşımacılığı gibi sektörlerde yaratılan ekonomik sinerji, Cibuti’yi Doğu Afrika’da bir “bölgesel düğüm noktası” haline getirmiştir (Ali, Bhatti ve Nawaz, 2025). Ancak bu modelin sürdürülebilirliği, ülkenin politik istikrarını korumasına ve dış aktörlerle ilişkilerinde tarafsızlık dengesini sürdürebilmesine bağlıdır. Cibuti’nin deneyimi, küçük devletlerin “pasif aktör” olma zorunluluğunun bulunmadığını, aksine stratejik akıl yürütme yoluyla aktif bir diplomatik merkez hâline gelebileceklerini göstermektedir (Nkala, 2023).

Jeostratejik konumun sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi, Cibuti örneğinde karmaşık ama öğretici bir tablo çizmektedir. Bab el-Mendeb Boğazı’na hâkim coğrafi konum, ülkeye ticaret, deniz güvenliği ve lojistik açısından büyük fırsatlar sunarken; aynı zamanda dış güçlerin sürekli ilgisine maruz kalma riskini de doğurmuştur (Gurjar, 2022). Bu jeopolitik avantaj, enerji taşımacılığı ve küresel tedarik zincirleri açısından Cibuti’yi vazgeçilmez bir merkez haline getirirken, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyoekonomik eşitsizlikler bakımından yeni sorunları da gündeme taşımaktadır (Hecker vd., 2020). Cibuti hükümetinin kalkınma planları, genellikle altyapı ve lojistik yatırımlarına odaklansa da bu projelerin toplumsal refaha ne ölçüde dönüştüğü tartışmalıdır. Bu nedenle, jeostratejik avantajın uzun vadeli kalkınma vizyonuna dönüştürülmesi için içsel kapasite güçlendirmeye ve kurumsal bağımsızlığa daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir (Akalin, 2016).

Bu çalışmanın ortaya koyduğu yeni değerlendirme, Cibuti’nin çok aktörlü varlığı avantaja çevirdiği ölçüde “jeostratejik arabulucu” rolünü güçlendirdiğini göstermektedir. Ülke, hem bölgesel krizlerde tarafsız kalabilen bir diplomatik merkez, hem de küresel rekabetin istikrarlı buluşma noktası olarak konumlanmaktadır (Le Gouriellec, 2020). Cibuti’nin bu rolü, yalnızca ekonomik çıkarlar üzerinden değil, aynı zamanda siyasi istikrar ve diplomatik esneklik yoluyla da şekillenmektedir. Bu bağlamda, ülke küresel güçlerin çıkarlarının kesiştiği bir coğrafyada, arabulucu kimliğiyle varlığını sürdürebilme becerisi göstermektedir (Cobbett ve Mason, 2021). Dolayısıyla Cibuti örneği, küçük devletlerin yalnızca jeostratejik konumlarını değil, aynı zamanda çok aktörlü ilişkileri yönetme kabiliyetlerini de stratejik bir değer haline getirebileceklerini ortaya koymaktadır.

7. Çözüm ve Gelecek Perspektifleri

Cibuti’nin geleceğe dönük kalkınma ve egemenlik stratejileri, çok katmanlı ve bütüncül bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Öncelikle, ulusal egemenliği güçlendirmek için devlet kurumlarının kapasitesinin artırılması ve hukuki çerçevenin sağlamaştırılması büyük önem taşımaktadır (Abdallah, 2008). Bu çerçevede ekonomik çeşitlendirme, yalnızca liman gelirlerine veya askeri üslerden sağlanan kira gelirlerine bağımlılığı azaltacak bir araç olarak öne çıkmaktadır. Tarım, enerji ve hizmet sektörlerinde yerel kapasitenin geliştirilmesi, Cibuti’yi hem içsel olarak dayanıklı kılacak hem de uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma getirecektir (Cobbett & Mason, 2021; Kamski & Schröder, 2025).

Bölgesel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma girişimleri, Cibuti’nin uzun vadeli güvenliğini ve ekonomik istikrarını sağlamada kritik rol oynamaktadır. Afrika Boynuzu’ndaki komşu ülkelerle geliştireceği altyapı ve ticaret ağları, lojistik merkez kimliğini pekiştirirken, aynı zamanda bölgesel iş birliği ve kriz yönetimi kapasitesini artıracaktır (Erko, 2023; Larsen, 2024). Bu bağlamda, altyapı projelerinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yürütülmesi, ülkenin hem ulusal hem de uluslararası meşruiyetini güçlendirecek bir stratejik hamle olarak değerlendirilebilir (Poyraz & Tabanlı, 2018).

Cibuti'nin "lojistik merkez" kimliğinin güçlendirilmesi için politika önerileri, liman kapasitesinin artırılmasından modern lojistik ve dijital altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Limanlar ve serbest bölgelerde yatırım teşvikleri ve teknoloji odaklı girişimler, küresel tedarik zincirlerinde Cibuti'yi vazgeçilmez bir aktör haline getirebilir (Lasserre & Djama Omar, 2021; Larsen, 2024). Aynı zamanda, ülkenin askeri üsler aracılığıyla küresel aktörlerle kurduğu ilişkiler, dengeli ve esnek bir diplomasi çerçevesinde yürütülmelidir. Bu, ulusal çıkarların korunmasını sağlarken, aşırı bağımlılık ve dış baskı risklerini minimize edecektir (Ali, Bhatti & Nawaz, 2025; Gurjar, 2022).

Uluslararası aktörlerle iş birliği modellerinde dengeyi sağlamak, Cibuti'nin stratejik özerkliğini koruması açısından kritik bir husustur. Ülke, Çin, ABD, Fransa ve diğer küresel aktörlerle ilişkilerini, yalnızca ekonomik kazanç üzerine kurmak yerine, diplomatik ve güvenlik alanlarında çok boyutlu bir iş birliği stratejisi ile yönetmelidir (Ladan, 2024; Darmawan & Ningsih, 2020). Bu yaklaşım, hem küçük devletlerin klasik "bağımlı aktör" konumundan çıkmasına olanak tanıyacak hem de Cibuti'nin bölgesel ve küresel güvenlik ağlarında etkin bir rol almasını sağlayacaktır (Cobbett & Mason, 2021; Styan, 2016).

Cibuti'nin çözüm ve gelecek perspektifleri, egemenliği güçlendirme, ekonomik çeşitlendirme, bölgesel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma, lojistik merkez kimliğinin pekiştirilmesi ve uluslararası aktörlerle dengeli iş birliği gibi birden fazla stratejiyi aynı anda yürütmeyi gerektirmektedir. Bu bütüncül yaklaşım, Cibuti'yi sadece bölgesel bir geçiş noktası değil, aynı zamanda küresel jeostratejik denklemde aktif ve etkili bir aktör hâline getirecek potansiyele sahiptir (Kocatepe, 2025; Hecker et al., 2020; Tüysüzöglü, 2018). Böylelikle ülke hem içsel kapasitesini güçlendirecek hem de dış dünyada sürdürülebilir bir güvenlik ve ekonomik denge oluşturabilecektir.

8. Sonuç

Cibuti, yirmi birinci yüzyılın jeopolitik denkleminde küçük bir ülkenin nasıl büyük bir stratejik değere sahip olabileceğinin çarpıcı örneğini sunmaktadır. Afrika Boynuzu'nun kalbinde, Bab el-Mendeb Boğazı'nın eşiğinde konumlanan bu küçük devlet hem küresel ticaretin hem de güvenlik ağlarının kilit bir halkası haline gelmiştir. Çalışmanın genel bulguları, Cibuti'nin coğrafi avantajını çok yönlü biçimde değerlendirdiğini, ancak bu avantajın sürdürülebilir kalkınma ve egemenlik dengesinde sürekli bir sınav anlamına geldiğini göstermektedir. Ülke, jeopolitik konumunu hem ekonomik kalkınma aracı hem de uluslararası nüfuz unsuru olarak kullanmakta; bu yönüyle klasik küçük devlet teorilerinin ötesinde bir stratejik özerklik örneği sunmaktadır.

Araştırmanın ana iddiası olan "Cibuti'nin jeostratejik konumunu çok aktörlü etkileşim yoluyla avantaja dönüştürdüğü" tespiti, çalışma boyunca ortaya konan verilerle teyit edilmiştir. Cibuti, küresel güçlerin rekabet alanı olmaktan çıkıp bu rekabeti yönetebilen bir diplomatik merkez haline gelmiştir. Bu süreçte ülkenin en önemli başarısı, dış güçlerin baskısı altında bile denge politikasını koruyabilme yeteneğidir. Ekonomik bağımlılık risklerine rağmen, ülke kendi kalkınma ajandasını belirleme ve yönlendirme çabasını sürdürmektedir. Böylece Cibuti, sadece jeostratejik bir kavşak değil, aynı zamanda "jeopolitik özne" olma iddiasını da güçlendirmiştir.

Çalışma, Cibuti'nin askeri üs diplomasisi, deniz ticareti potansiyeli ve çok taraflı ilişkileri üzerinden oluşturduğu ekonomik modelin, küçük devletler için nasıl bir "denge siyaseti" pratiği sunduğunu göstermektedir. Cibuti'nin askeri üs gelirlerinden elde ettiği kazançlar kısa vadede ekonomik istikrar sağlasa da uzun vadeli bağımlılık risklerini beraberinde getirmektedir. Ancak ülkenin yönetim biçimi, bu bağımlılık ilişkilerini sadece tehdit olarak değil, aynı zamanda diplomatik manevra alanı olarak görmektedir. Bu esnek diplomasi anlayışı, Cibuti'yi Afrika'daki birçok küçük devletten ayıran temel farktır.

Jeostratejik açıdan değerlendirildiğinde, Cibuti'nin başarısı yalnızca konum avantajına değil, bu avantajı yönetme kapasitesine dayanmaktadır. Küresel deniz ticareti, enerji güvenliği ve lojistik zincirleri açısından vazgeçilmez bir geçiş noktası olan ülke, kendi sınırlı kaynaklarına rağmen uluslararası arenada önemli bir aktör olarak konumlanmayı başarmıştır. Bu durum, küçük devletlerin “bağımlı aktör” olarak tanımlandığı geleneksel literatüre karşı güçlü bir karşı örnek oluşturmaktadır. Cibuti, jeopolitik baskıları bir tehditten ziyade bir fırsata dönüştürmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

Cibuti modeli, sürdürülebilir kalkınma ve dış politika arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Ülkenin stratejik konumunu ekonomik büyümeye dönüştürme çabası, kalkınmanın sadece altyapı yatırımlarına değil, aynı zamanda ulusal kapasiteye dayalı bir sürece evrilmesi gerektiğini göstermektedir. Cibuti örneği, kalkınma politikalarının jeopolitik gerçeklerle uyumlu hale getirilmediğinde kırılabilirliğin kaçınılmaz olduğunu da hatırlatmaktadır. Bu nedenle ülkenin geleceği, dış aktörlerle kurduğu ilişkilerdeki dengeyi sürdürürken kendi kurumsal gücünü artırabilme kapasitesine bağlıdır.

Küresel jeostratejik literatür açısından bakıldığında, Cibuti'nin deneyimi, küçük devletlerin yalnızca coğrafi konumlarıyla değil, diplomatik çeviklikleriyle de etkili olabileceklerini göstermektedir. Bu çalışma, Cibuti'nin çok katmanlı dış politika stratejisinin, küçük devletlerin küresel sistemde “etki alanı” yaratabileceği tezini desteklemektedir. Cibuti, yalnızca küresel güçlerin askeri ve ticari hesaplarının merkezi değil, aynı zamanda Afrika kıtasının uluslararası sistemle etkileşim biçimini yeniden tanımlayan bir laboratuvar haline gelmiştir.

Çalışmanın sonuçları, Cibuti'nin jeostratejik potansiyelini sürdürülebilir biçimde kullanabilmesi için ulusal egemenliğin kurumsal düzeyde pekiştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ülkenin geleceği, ekonomik çeşitliliği artırmak, borç bağımlılığını azaltmak ve yerel kalkınmayı teşvik etmek üzerine kurulmalıdır. Ancak bu hedeflerin başarılabilmesi için, Cibuti'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde dengeli bir aktör kimliğini koruması gerekmektedir.

Cibuti'nin örneği, küresel güç mücadeleleri içinde sıkışmış küçük devletlerin bile, stratejik akıl yürütme, diplomatik denge ve coğrafi farkındalık yoluyla etkili bir konum elde edebileceğini göstermektedir. Bu durum, uluslararası ilişkiler literatüründe küçük devletlerin pasif konumlarını yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Cibuti, bir “küçük ülke” olmasına rağmen, büyük stratejik hesapların merkezinde yer almayı başarmış; böylece küresel siyasette “yerel aktörlerin” rolüne dair paradigmaları dönüştürmüştür.

KAYNAKÇA

Abdallah, A. A. (2008). State building, independence and post-conflict reconstruction in Djibouti. *Post-conflict peace-building in the horn of Africa*, 269, 33-51.

Akalm, D. (2016). Rusya'nın Kızıldeniz siyaseti ve Cibuti'de sömürgecilik faaliyetleri. *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, (39), 105-136.

Ali, U., Bhatti, M. N., & Nawaz, A. (2025). A Geo-Strategic Importance of Djibouti: Presence of Foreign Military Bases. *Social Sciences Spectrum*, 4(2), 681-688.

André, D. (2025). Djibouti en mer Rouge: à la recherche d'une position politique régionale. *Hérodote*, 196(1), 83-98.

Buzzini, G. P. (2009). Lights and Shadows of Immunities and Inviolability of State Officials in International Law: Some Comments on the Djibouti v. France Case. *Leiden Journal of International Law*, 22(3), 455-483.

Cobbett, E., & Mason, R. (2021). Djiboutian sovereignty: Worlding global security networks. *International Affairs*, 97(6), 1767-1784.

Çalışkan, G., & Aliyev, P. (2023). How Does The Geopolitical Position Of Djibouti Influence Its Relations With Great Powers?. *Diplomasi ve Strateji Dergisi*, (2), 190-229.

Darmawan, A., & Ningsih, I. W. (2020). Kepentingan Cina dalam Pembangunan Pangkalan Militer di Djibouti pada Tahun 2016. *Indonesian Journal of International Relations*, 4(2), 142-163.

Dini, S. (2018). Migration management, capacity building and the sovereignty of an African State: International Organization for Migration in Djibouti. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(10), 1691-1705.

Erko, H. G. (2023). Analysing Opportunities and Obstacles in Ethio-Djibouti Relations: Post-Cold War Era Historical Analysis. *Current Res. J. Soc. Sci. & Human.*, 6, 219.

Gurjar, S. (2022). *The Superpowers' Playground: Djibouti and Geopolitics of the Indo-Pacific in the 21st Century*. Routledge India.

Hecker, M., Grosser, P., Paglia, M., Forcade, O., Charillon, F., Gaillard, N., ... & Heimburger, J. F. (2020). Relations internationales. *Politique étrangère*, (3), 202-228.

Kamski, B., & Schröder, G. (2025). The gate of the Horn: The political economy of Djibouti in a shifting regional context. In *The Horn of Africa since 2018* (pp. 259-272). Routledge.

Kocatepe, Ö. F. (2025). Türkiye'nin küresel askerî varlığı: Yurt dışındaki askerî üslerin etkileri ve stratejik rolü.

Ladan, D. (2024). The Geostrategic Dynamics of the China-Djibouti Partnership. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 21-34.

Larsen, J. (2024). Djibouti first: local agency and the geopolitics of ports in infrastructure-led development. *Journal of Eastern African Studies*, 1-21.

Lasserre, F., & Djama Omar, I. (2021). Chine-Djibouti: l'émergence des relations multidimensionnelles.

Lawale, S., & Ahmad, T. (2023). The Role of Small States in Power Contestations in the Horn of Africa Case Study of Djibouti. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 17(4), 325-340.

Le Gouriellec, S. (2020). Djibouti. *Diplomatie*, (104), 29-33.

Mohee, A. (2022). International Relations of the Republic of Djibouti. *Academia Letters*, 1-5.

Nkala, S. (2023). Locating Africa in the Indo-Pacific: The Case of Djibouti. *E-International Relations*.

Poyraz, Y., & Tabanlı, F. (2018). Deniz Güvenliğinin Sağlanmasında Bölgesel Bir Düzenleme Örneği: Cibuti Kodu. *Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 13(2), 413-445.

Rakhmadi, R., & Ananda, D. (2024). China Djibouti Strategic Partnership Through Belt and Road Initiative: Geostrategic Viewpoint. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1235-1255.

Styan, D. (2016). Djibouti: small state strategy at a crossroads. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 1(1), 79-91.

Şahin, H., & Karaköy, F. (2018). Doğu Afrika'nın Dünya'ya Açılan Penceresi: Cibuti. *Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(2), 61-78.

Tüysüzoğlu, G. (2018). Küçük Ülke, Büyük Hesaplar: Cibuti'nin Küresel Güç Mücadelesindeki Rolü. *BİLİM KURULU*, 127.